

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**«TERMOREAKTIV OLIGOMERLAR, POLIMERLAR SAQLOVCHI
CHIQINDILAR, POLIFUNKSIONAL BIRIKMALAR VA ULAR ASOSIDA
POLIMER MATERIALLAR YARATISHNING ISTIQBOLLARI»
mavzusidagi k.f.d., prof. F.A. Magrupovning
80-yillik xotirasiga bag‘ishlangan Respublika ilmiy-amaliy anjumanining
ilmiy ishlar to‘plami**

18-19 yanvar

**МИНИСТРЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

**Сборник научных трудов
Республиканского научно-практического конференции посвященного к
80- летию д.х.н., проф. Ф.А. Магрупова
«ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ
ОЛИГОМЕРОВ, УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ,
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ»**

18-19 январь

Toshkent – 2024

УДК 678.6;547
ББК 35.77g(50') S 42

«Termoreaktiv oligomerlar, polimerlar saqlovchi chiqindilar, polifunksional birikmalar va ular asosida polimer materiallar yaratishning istiqbollari» mavzusidagi k.f.d., prof. F.A. Magrupovning 80-yillik xotirasiga bag'ishlangan Respublika ilmiy-amaliy anjumanining ilmiy ishlar to'plami. To'plamda nashr etilayotgan maqolalar, innovatsion faoliyatga yo'naltirilgan bo'lib, ilmiy tadqiqot ishlarini natijalaridan iborat.

Toshkent, 2024-yil, 18-19-yanvar. Toshkent Kimyo-texnologiya instituti. 423 bet.

Сборник научных трудов Республиканского научно-практического конференции посвященного к 80- летию д.х.н., проф. Ф.А. Магруппова «Перспективы создания термореактивных олигомеров, утилизации полимерных отходов, полифункциональных соединений и полимерных материалов на их основе». Публикуемые в сборнике статьи ориентированы на инновационную деятельность и состоят из результатов научных исследований.

Ташкент, 18-19 января 2024г. Ташкентский химико-технологический институт. 423 страниц.

ISBN 978-9943-9543-9-7

Tuzuvchilar: t.f.d., prof. R.I. Adilov
t.f.d., prof. A.B.Jo'raev
ass. A.I. Xudoyberdiyev
ass. M.I. Toxirov

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi uchun javobgar hisoblanadi. Nashriyot yoki muharrir mualliflarning fikriga har doim ham qo'shilmasligi mumkin va nashr etilgan ma'lumotlarning ishonchsizligi uchun javobgar emasdir.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Издатели или редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

ISBN 978-9943-9543-9-7

© 2024 Toshkent kimyo-texnologiya instituti

«Termoreaktiv oligomerlar, polimerlar saqlovchi chiqindilar, polifunksional birikmalar va ular asosida polimer materiallar yaratishning istiqbollari» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya kimyo fanlari doktori, professor Magrupov Farxod Asadullayevichning 80-yillik xotirasiga bag‘ishlanadi

USTOZNI XOTIRLAB

Magrupov Farxod Asadullayevich 11 yanvar 1944 yilda ziyolilar oilasida tug‘ilgan. 1960 yilda Abu Rayxon Beruniy nomidagi “Toshkent politexnika instituti”ning “Kimyo-texnologiya” fakultetiga o‘qishga kirib, uni 1966 yilda imtiyozli diplom bilan tugatganlar. 1966 yil Toshkent politexnika institutining “Plastmassalar texnologiyasi” kafedrasiga aspiranturaga kirib, uni 1970 yilda nomzodlik dissertatsiya ishini himoya qilish bilan tugatgan. Shu yildan boshlab kafedra assistenti, katta o‘qituvchisi, dotsenti, professori, kafedra mudiri lavozimlarida faoliyat yuritgan. 1982 yilda “Gidroksilsaqllovchi furan polimerlarining hosil bo‘lish qonuniyatlari va xossalari” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasini himoya qilganlar. 1990-1991 yillarda Oliy O‘rta Maxsus Talim Vazirligida “Ilmiy tekshirish va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash” boshqarmasi boshlig‘i, yuqori malakali kadrlar - fan nomzodlari va fan doktorlari tayyorlashda 1992-1995 yillarda O‘zbekiston Oliy Attestatsiya Komissiyasi “Kimyo va oziq ovqat texnologiyalari” ekspert komissiyasining ilmiy kotibi, 1995-2000 yillarda komissiya raisi, 1991-1993 yillarda Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori lavozimlarida xalol va fidoiy xizmat qilib kelganlar.

Farxod Asadullayevich o‘z pedagogik va ilmiy yo‘nalishlarida chet el davlatlarida, MDX va Respublikamizda ko‘zga ko‘ringan pedagog-olim, yoshlarni mexribon murabbiysi bo‘lganlar. Gidroksil saqllovchi furan oligomerlari va polimerlarni xosil bo‘lishi va tikilishini yangi mexanizmini yaratgan va isbotlagan, termoreaktiv polimerlar nazariyasi va texnologiyasiga ulkan hissa qo‘shgan olim deb bilamiz.

Farxod Asadullayevich tarafidan neytral muhit va o‘rtacha xaroratda tikilgan polimerlarga aylanuvchi, asosiy zanjirida furan halqasi saqllovchi oligomerlar sintez qilish sohasida muvaffaqiyatli ishlayotgan ilmiy-maktab yaratilgan. Uning furan halqasidagi reaksiyaga faol hamda furan halqalarini birlashtirib turgan guruhlarni faollik darajalarini o‘rganish natijasida ilgari surgan nazariyasi asosida,

umuman yangi avlodga mansub bir qancha gidroksilsaqllovchi furan monomerlari va oligomerlarini sintez qilish uslubiyatlari ishlab chiqilgan

Har bir qo'yilgan tajribaning fundamental tomonlarini chuqur o'rganish, tahlil qilish va olingan natijalarni umumlashtirish qobiliyati Farxod Asadullayevich tomonidan gidroksil saqllovchi furan oligomerlarini hosil bo'lishi va ularni tikilgan polimerlarga aylanishini ilgari ma'lum bo'lmagan yangi mexanizmini ishlab chiqish imkonini bergan. Ushbu qonuniyat va mexanizm boshqa sinflarga mansub gidroksil va faol vodorod guruhlari saqllovchi termoreaktiv oligomerlarida ham saqlanishi ko'rsatilgan

O'tkazilgan chuqur fundamental tadqiqotlar natijasida asosiy zanjirdagi furan halqalarini biriktirib turuvchi metilen va dimetilenefir bog'lari miqdorini istalgan miqdorda va nisbatda o'zgartirish usullari ishlab chiqilib va shu usullardan foydalanib turli tezlikda tikilishga qobiliyatli termoreaktiv oligomerlar sintez qilishga erishilgan.

Farxod Asadullayevich tomonidan olib borilgan izlanishlar orasida tarkibida uchta furan halqasidan iborat birk zanjirchalarni turli uzunlikdagi elastik alifatik zanjirchalar bilan navbatma-navbat biriktirib kompleks xususiyatlarga ega va umuman yangi strukturaga ega oligomerlarni yaratish alohida o'rin tutadi.

Furan monomerlarini turli funksional guruhlarga egaligi va bu funksional guruhlarni reaksiyon faolligini har xil bo'lishi, gidroksilsaqllovchi furan monomerlari va oligomerlari hamda diizotsianatlar asosida o'z asosiy zanjirida uretan-uretan, uretanamid bog'lari bilan bog'langan furan halqalari saqllovchi yangi avlod oligomerlarini sintez qilishga olib kelgan.

Gidroksilsaqllovchi furan oligomerlari asosida yuqori sifatli olovbardosh, issiqlik ta'siriga chidamli va yuqori mustahkamlikka ega ko'pik poliuretanlar ishlab chiqarish mumkinligi amalda birinchi bo'lib ko'rsatib berganlar.

Farxod Asadullayevich shogirdlari bilan oddiy sharoitlarda o'ta kimyoviy inert hisoblangan polietilen va polipropilen kabi polimerlarni polimerlanish hamda destruksiyanish qonuniyatlarini o'rganishi natijasida birinchi bo'lib ushbu polimerlar va yog'och tarkibidagi ligninni kimyoviy ta'sirlanishi aniqlaganlar.

Ilmiy tadqiqot natijalarini ishlab chiqarish tarmoqlarida: Sankt Peterburg qatlam plastiklar zavodida olovbardosh qog'oz qatlam plastiklar ishlab chiqarishda, Kemerovadagi "Karbolit" zavodida gidroliz lignini asosida olovbardosh press-kukunlar ishlab chiqarishda, Farg'ona furan birikmalari kimyo zavodida furfural - formaldegid, PFS-M, OKFD, KOFS oligomerlari, A - KOFS N1, ko'pik poliuretan komponentlari ishlab chiqarishda, Toshkent Lok bo'yok zavodida OEF-1/4M oligomeri va uning asosida A- OEF 1/4M komponenti ishlab chiqarishda, SovPlastItal qo'shma korxonasida KOTGFS oligomeri xalq xo'jalik mollari ishlab chiqarishda, Toshkent tajriba eksperimental zavodida temir quvurlari ustiga ko'pik plastik qoplashda, Toshkent yengil metal konstruksiyalari zavodida uch qavatli devor panellari ishlab chiqarishda, Toshkent, Andijon, Farg'onadagi bir

qancha ko'p qavatli imoratlar, hamda sanoat sovitgichlari qurilishida tadbir qilingan.

Farxod Asadullayevich 1960 yilda Toshkent kimyo – texnologiya institutiga talabalikka qabul qilinganidan to umrlarining oxirgi kunlarigacha institutda o'ta samarali faoliyat ko'rsatib, yuksak vatanparvarlik, fidoyilik, mehnatsevarlik faoliyati tufayli oliy ta'lim, fan sohalarida, ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlashda va talaba yoshlarni tarbiyalashda jonbozlik ko'rsatib kelganlar.

Farxod Asadullayevichning rahbarligida 3 nafar fan doktori, 20 nafar fan nomzodi tayyorlanganlar. Ular 1991 yildan doimiy nazariy va amaliy ilmiy – tadqiqot ishlari bo'yicha grantlar g'olibi. Uning rahbarligida olingan "To'yinmagan poliefirlar olish usuli" patenti 2011 yilning "Eng yaxshi ixtiro uchun" nominatsiyasi bo'yicha III-darajali diplom bilan taqdirlangan.

Farxod Asadullayevich talaba va yosh o'qituvchilarni fidoiylikka, o'z tanlagan kasblariga va ilm-fanga mehr qo'yish, yosh avlod ongiga milliy istiqloq g'oyasini singdirish borasida tinimsiz mehnat qilib kelganlar. Ularning boshchiligida tayyorlangan bakalavr va magistrlar hozirgi kunda Respublikamizdagi eng zamonaviy texnologiyalar bilan jixozlangan "Sho'rtan gaz kimyo majmuasi", "UzKorGaz", "Navoiy Azot" AJ, "Birinchi rezina texnika zavodi" qo'shma korxonalarida muvaffaqiyat bilan faoliyat ko'rsatib kelmoqdalar.

Oliy ta'limni dunyo standartlariga to'g'ri keladigan ikki bosqichli ta'lim standartlari va dasturlarini, ularni yangi mukammallashtirilgan yaratishda Farxod Asadullayevich jonbozlik qilib kelganlar. Ular tomonidan 3 ta darslik va 30 dan ortiq o'quv-uslubiy qo'llanmalar, 500 dan ortiq ilmiy maqolalar, 50 dan ortiq patent va avtorlik guvohnomalari muallifi hisoblanadilar.

1982 yildan umrlarining oxirigacha doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilish bo'yicha ixtisoslashtirilgan ilmiy kengashni raisi sifatida va oddiy a'zosi sifatida faoliyat ko'rsatib kelganlar.

Farxod Asadullayevich o'zlarining ilmiy-pedagogik faoliyatlari davomida ittifoq va Respublika Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklari faxriy yorliqlari, ittifoq (VDNX) sining II-darajali medallari, 1992 yilda Respublikamiz mustaqilligini bir yilligi "Ko'krak nishoni" bilan taqdirlanganlar.

Farxod Asadullayevich o'zlarining prinsipialligi, talabchanligi, halolligi va shu bilan birga talabalarga, shogirdlarga, hamkasblariga mehribonligi, odamiyligi, fidoiyligi bilan doimo o'rnatib bo'lib kelganlar. Respublikamizning barcha kimyo, kimyo-texnologiya yo'nalishlarida mutaxassislar tayyorlaydigan institutlarning pedagogik jamoasi o'rtasida katta xurmatga sazovor bo'lgan tabarruk ustozni xotiralari xamisha qalbimizda qoladi.

***“Yuqori molekulali birikmalar va plastmassalar
texnologiyasi” kafedrasi jamoasi***

Xulosa. Shunday qilib, laboratoriya sharoitida tajriba model qurilmasi asosida astraxanit (bloedite) sintez qilish jarayoniga haroratlarning ta'siri o'rganilgan bo'lib, bunda 50 °C haroratda Na₂SO₄ va MgSO₄ tuzlarining eruvchanligini hisobga olgan holda tuzlar aralashmasining to'yingan eritmasidan 50 °C haroratda 72 soat vaqt mobaynida o'stirigan qo'sh tuz kristali tarkibida eng ko'p 83 % astraxanit (bloedite) mavjud ekanligi va astraxanit sintezi jarayoni uchun optimal harorat 50 °C ekanligi aniqlandi hamda kimyoviy va fizik-kimyoviy tahlillar asosida isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rakhmatzhanov U.D., Mirzakulov X. Ch. Polythermal solubility of magnesium sulfate - sodium sulfate -water system/ «Назарий ва экспериментал кимё ҳамда кимёвий технологиянинг замонавий муаммолари» халқаро илмий-амалий анжумани материаллари / 20-октябр. Қарши – 2023 у. 151-155 betlar.
2. Рахматжанов О'Д., Арзикуллова В., Кучаров В.Х. //Астраханитни синтез қилиш жараёни тадқиқоти// «Маҳаллий хомашыолар ва иккиламчи ресурслар асосидagi innovatsion texnologiyalar» Respublika ilmiy-texnik anjumani materiallar to'plami 2-jild, 19-20-aprel, Urganch, 2021y. С. 382-383 б.
3. U. D. Rakhmatzhanov and Kh. Ch. Mirzakulov. Polythermal Solubility of the MgSO₄ – Na₂SO₄ – H₂O System// Physical methods of investigation // ISSN 0036-0236, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2023, Vol. 68, No 11, pp.1606-1610.

ТЕПЛОВОЗЛАРИНИНГ ҒИЛДИРАК-МОТОР БЛОКИ УЧУН ЭЛАСТОМЕРЛАР АСОСИДА МАХСУС ХОССАЛИ КОМПОЗИЦИЯЛАР ЯРАТИШ

Мамаев Ш.И., Ахмаджнов С.А., Нигматова Д.И., Махсетбаев Е.А.

Тошкент давлат транспорт университети Тел: (90) 968.74.27

Бугунги кунда жаҳонда магистрал тепловозлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, тепловозларнинг ғилдирак-мотор блоklarининг узел ва деталларининг ишлаш муддатини оширишга алоҳида аҳамият берилмоқда. Ҳозирги кунда ривожланган мамлакатларда тепловозларнинг ғилдирак-мотор блоки ишлаш муддатини ошириш, тепловозларнинг самарадорлигини ошириш талаб этилмоқда. Бу борада, жумладан магистрал тепловозининг тортув узатмаси тортиш кучлари тебранишлари параметрларини камайтириш учун техник ечимларни асослаш, магистрал тепловозларнинг ғилдирак-мотор блокида тебранишларга олиб келадиган носозликларни математик жиҳатдан асослаб бериш йўналишида илмий тадқиқотлар олиб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ғилдирак мотор блокида тортув электр моторлари ва локомотивнинг ғилдирак жуфтларини бир-бири билан боғлашда икки хил тишли ғилдираклардан фойдаланиб келинмоқда. Яъни яхлит тишли ғилдирак ва йиғма кўринишли тишли ғилдирак (1-расм).

1 - расм. Магистрал тепловозларнинг ғилдирак-мотор блокида йиғма конструкцияли тишли ғилдирак

Натижада магистрал тепловозларнинг ғилдирак мотор блокларида кўшимча тебранишларнинг ҳосил бўлишига олиб келади. Кўшимча ҳосил бўлган тебранишлар ўз навбатида магистрал тепловозларнинг ғилдирак-рельс орасидаги илашиш коэффициентининг камайишига ва дизелдан олинадиган қувватнинг камайишига олиб келади [1]. Юқорида айтилганларни ҳисобга олган ҳолда, ушбу ишда UzTE16M туридаги магистрал тепловозининг тишли ғилдираги тишларининг елиш жараёни о'рганилди. Қуйидаги жадвалда UzTE16M туридаги магистрал тепловозининг тортиш редукторининг геометрик параметрлари келтирилган. Замонавий магистрал тепловозларнинг қувватиини кескин камайишига салбий таъсирини камайтириш мақсадида тишли ғилдираклардаги упругие элементларнинг резина материали В14 маркасининг ўрнига, махаллийлаштирилган бутадиен-нитрил эластомерлари асосидаги махсус хоссали СКН-18М маркадан упругие элементларни тайёрлаш орқали унинг қаттиклигини, чўкиш даврини камайтириш мақсадга мувофиқ деб олинди. Вулканловчи моддалар ва фуран олигомерлари атомларининг тўлдиргичлар ҳар хил юзасида максимал ютилишига ёрдам бериши ва бу билан янада мустаҳкам вулканланиш структуралари ҳосил бўлишига таъсир кўрсатиши аниқланди. Мазкур эффе́кт кўрсатаптики, ингредиентларни комбинацияси ва ҳар хил реакцион қобилияти композицияда вулканлаш структураси ҳосил бўлиш жараёнини нафақат фаоллаштириши, балки тезлаштиришга ҳам олиб келади (1-жадвал).

1-жадвал.

Фуран олигомерларини эластомер композициясининг вулканланиш тўрини ҳосил бўлишига таъсири

Эластомерлар	Ингредиент	Ҳосил бўлган боғлар, %			
		-C-S _x -C-	-C-S-S-C-	-C-S-C-	-C-C-
СКН-18М	ДБФ	32	34	24	10
	ФО	30	26	25	19

Жадвалдан кўриниб турибдики, композицияга фуран олигомерларини киритилганда макро-молекулаларининг вулканлаш жараёнида чокланиш тезлиги бўйича бирмунча фаолроқдир, бу чоклаш даражасининг ортиши ва кўндаланг боғларнинг сульфидлигини камайиши билан кўрсатилди [2]. Тадқиқот ишида фуран олигомерларини 10 оғир.б. микдорда кўшиб бутадиен-нитрил каучуклар асосидаги ички ёнув двигателларида ишлатилувчи юздан ортиқ зичловчи резинатехника буюмларини олиш таркиби ва технологияси яратилди (2-жадвал). Олинган натижалар шуни кўрсатдики ФО резинатехника буюмларини иссиқга, ишқаланишга ва мойларга чидамлилигини 20-30% ҳозирги кунда ишлатилаётган резинатехника буюмларига нисбатан ошириши кузатилди. Бунинг сабаби ФО резинатехника буюмларини эксплуатация қилиш жараёнида хоссаларини стабилизациялаш деб қараш мумкин.

2-жадвал. Резина амартизаторнинг эксплуатацион хоссалари (Резина қоришмаси СКН-18М каучуку асосида ДБФ ўрнига 10 оғир.б. ФО қўшилган)

Кўрсаткичлар	Резина амартизатор	
	Стандарт таркиб	Таклиф қилинган таркиб
Юмшоқлиги (P), нисб.б.	0,35-0,40	0,40
Узилишдаги мустаҳкамлик (F _p), МПа	9,0-11,0	12,3
Узилишдаги чўзилиш (E _{отн}), %	60-100	80
Эзилиш (L _{изг}), %	4-6	3
Йиртилишдаги мустаҳкамлик (P _a), кН/м	40-50	59
Узилишдаги мустаҳкамлик бўйича иссиқликга чидамлилик коэффициенти (K _T), нисб. б.	0,85-0,95	0,98
Едирилиш коэффициенти (K _n), нисб. б.	0,88-0,96	0,96
Ёғга чидамлилик коэффициен-ти (K _m), нисб. б.	0,88-0,96	1,0
Қаттиклиги	70-80	78

Эластомер композицияни таркибига 70 оғир.б. СКН-18 ва 30 оғир.б. СКИ-3 каучукларини, шу билан бирга 10 оғир.б. ФО қўшиб таёрланди ва ундан двигателлар ёстикчалари олинди. Уларнинг динамик хоссалари ўрганилганда ҳозирги кунда ишлатилаётган резинатехника буюмларига нисбатан яхшиланиши ва ишлатилиш вақти 40% га ошиши аниқланди. Тадқиқот ишида маҳаллий иккиламчи хомашёлар асосида яратилган ингредиентларни резина қоришмалари хоссаларига биргаликда таъсири ҳам ўрганиб чиқилди. Натижада уларни иккаласини қўшиб махсус шароитда ишлатиш учун эластомер композициялар таркибини тузиш мумкинлиги аниқланди ва уларни биргаликда резина қоришмаларида ишлатилганда вулканланиш жараёнида синергизим ҳосил бўлиб, олинган вулканизатларни хоссалари яхшиланиши кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ibadullaev A., Nigmatova D., Teshabaeva E. Radiation Resistance of Filled Elastomer Compositions //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 808. – №. 1. – С. 012043.

2. Мухамедова З. Г., Ибадуллаев А., Мамаев Ш. И. Расчет остаточного ресурса и продление срока службы специального самоходного подвижного состава //Universum: технические науки. – 2022. – №. 2-3 (95). – С. 36-40.

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ АДСОРБЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ КОМПОЗИЦИОННЫМИ СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН

А.А.Исмаилов, Ж.С.Каюмов, И.Рузметов, Ш.П.Нуруллаев

*Ташкентский химико-технологический институт,
Джизакский политехнический институт*

В данной работе исследована, процесс очистки сточных вод от ионов тяжёлых металлов (ИТМ) сорбционными материалами (СМ) полученными на основе отходов древесных волокон. Сорбенты имеют композиционный состав и максимальная статическая сорбционная емкость СМ композиционными сорбционными материалами (КСМ) составила 44,8 мг/г для ионов Ni(II), для Cu(II) – 86,3 мг/г, для ионов Cr(VI) – 89,6, для НП – 6,2 мг/г. Установлено, что процессы адсорбции ИТМ обусловлены химическим взаимодействием описывается кинетической моделью псевдо-второго порядка. Кинетические зависимости процессов адсорбции ИТМ на КСМ, представленные на рисунке-1, получали в статических условиях в нейтральной среде при различных температурах на модельных растворах с начальной концентрацией ИТМ 100 мг/дм³, масса СМ – 2 г/дм³, время контактирования – от 5 до 120 мин.

Полученные кинетические кривые показывают наличие трех стадий адсорбции ИТМ. На первой стадии (восходящий участок кривой) скорость адсорбции максимальна. На второй стадии по причине внутри диффузионного массопереноса по порам СМ, скорость адсорбции снижается и происходит постепенное поглощение ИТМ. На последней стадии устанавливается сорбционное равновесие.

С целью определения лимитирующей стадии адсорбции ИТМ на СМ полученные экспериментальные данные обрабатывали с применением различных кинетических моделей (диффузионная, псевдо-первого порядка, псевдо-второго порядка). Математическую обработку экспериментальных данных в рамках данной модели проводили путем получения графических зависимостей – $\lg(1-F)=f(t)$, где F– степень достижения равновесия в системе, t– время, мин.

109.	Физико-механические свойства полученных композиционных материалов на основе полиамида-66 и двуконцентрированных фосфатов металлов <i>Умаров Ш.Ш, Тураев Х.Х., Джалилов А.Т</i> <i>Термезского государственный университет, Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии</i>	222
110.	Comparison of polymer composition properties with chopped strands such as glass and basalt-filled materials <i>R. J. Rajabov, B. B. Aykhadjaev, I.T. Usmanov</i> <i>Institute of Chemical Technology, JV LLC «UzAuto Cepla»</i>	225
111.	Tselyuloza va anilin asosida yangi ion almashinish membranalari uchun nanokompozit material sintezi <i>Y.SH. Bozorov, X. X.Turaev, A.T. Jalilov, R.V. Aliqulov, Sh.A. Qosimov, M.U.Karimov.</i> <i>Термезского государственный университет, Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии</i>	226
112.	Tabiiy adsorbent tuproq minerallari tasnifi va turlari <i>Tursunmuratov O.X., Tursunxo'jayev M.N.</i> <i>Chirchiq davlat pedagogika universiteti</i>	228
113.	Polivinilxlorid asosida olingan anion almashinuvchi materialga cr (vi) ionlari sorbsiyasi <i>G.Q. Babojonova, D.J.Bekchanov</i> <i>Alfraganus Universiteti, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti</i>	231
114.	Mahalliy xomashyolar asosida CoCl₂ sintez qilish <i>Mamajanov S.B., Mamadaliyeva Z.R.</i> <i>Namangan Davlat Universiteti</i>	233
115.	Polianilin asosidagi kompozitsion materiallar: PANI/TiO₂ <i>Yaxshiboyeva Z.K., Xudoyberdiyev I.I., Maxkamov M.A.</i> <i>O'zbekiston Milliy Universiteti</i>	235
116.	Polimerlar va ko'p komponentli gibrid kvant nuqtalari asosidagi kompozitlarning olinishi hamda xossalari <i>Ishankulov A.F., Islomova Z.R., Xalilov Q.F., Galyametdinov Yu.G., Muxamadiev N.Q</i> <i>Samarqand davlat universiteti, Qozon milliy tadqiqot texnologiya universiteti</i>	237
117.	Polilaktid asosida rezorbsiyalanuvchan kompozit materiallar olish <i>Muzaffarova B.B., Xudaynazarov J.O., Tillaev S.U.</i> <i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti</i>	238
118.	Melaminning faollantirilgan vermikulit bilan xosil qilgan kompozitining sorbentlik xossalari o'rganish <i>Xolmurodova S.A., Turayev X.X., Aliqulov R.V., Toirova G.X., Eshdavlatov E.A. Hayitov B. T</i> <i>Termiz davlat univesiteti</i>	241
119.	Influence of activating additives on the regeneration properties of composite absorbent <i>Aripdjanov O.Yu., Khayrullaeva D.Z.</i> <i>Tashkent Institute of Chemical Technology</i>	243
120.	Natriy sulfat va magniy sulfat tuzlari asosida sintez qilingan astraxanit qo'sh tuzining fizik-kimyoviy tahlili natijalari <i>Raxmatjonov O'D., Mirzaqulov X. Ch., Yorboboyev R. Ch.</i> <i>Toshkent kimyo texnologiya instituti</i>	245
121.	Тепловозларининг ғилдирак-мотор блоки учун эластомерлар асосида махсус хоссаи композициялар яратиш	247

	<i>Мамаев Ш.И., Ахмаджнов С.А., Нигматова Д.И., Махсетбаев Е.А.</i> <i>Тошкент давлат транспорт университети</i>	
122.	Изучение кинетики адсорбции ионов тяжелых металлов композиционными сорбентами на основе древесных волокон <i>А.А.Исмаилов, Ж.С.Каюмов, И.Рузметов, Ш.П.Нуруллаев</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Джизакский политехнический институт</i>	249
123.	Mahalliy xom ashyolar asosida yuqori samarali sorbentlar olish <i>Adizova Sh.T.</i> <i>Vuxoro davlat universiteti</i>	252
124.	Влияние компонентов клеящих композиций на физико-механические свойства пропитанных ими гофрокартонов <i>Тиллаева Д.М., Шарипов М.С., Панов Н.Ш., Абдужалилова С.А.</i> <i>Бухарский инженерно-технологический институт, Бухарский государственный университет</i>	254
125.	Топологические исследования и способ улучшения свойств вспененного эластомерного материала для дальнейшего проектирования гидрокостюма. <i>Зуфарова З.У., Ташпулатов С.Ш., Юлдашов Д. Я.</i> <i>Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, Ташкентский химико-технологический институт</i>	256
126.	Производство гранулированного хлорида кальция из отхода известнякового камня методом солянокислотного разложения <i>Курбанова А.А., Вафаев О.Ш</i> <i>«ООО Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии»</i>	258
127.	Қамиш целлюлозасидан пресс материал олиш <i>Бахтиёрв Қ, Хамдамова Д, В. Умарова, М. Примқулов</i> <i>Тошкент кимё-технология инситути</i>	260
128.	Композицион сорбентларнинг тузилишини ИҚ-спектроскопияси усули орқали ўрганиш ва уларни таҳлил қилиш <i>Тўхтаев Ф.С., Курбанбаева Ш.А., Нурназарова Г.У., Негматов С.С.</i> <i>Навоий давлат педагогика институти, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Навоий бўлими., ТДТУ “Фан ва тараққиёт” давлат унитар корхонаси</i>	261
129.	Синтез и исследование композиционного материала на основе спектрального угля и наночастиц серебра <i>Аронбаев Д. М., Аронбаев С. Д., Исакова Д.Т.</i> <i>Самаркандский государственный университет</i>	263
130.	Вулканизация бутадиен-стирольных каучуков с композиционными активаторами. <i>Вапаев М. Д., Тешабаева Э.У., Сипатдинов Н.А., Эргашева Х.Т.</i> <i>Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкентский университет прикладных наук, Каракалпакский государственный университет имени Бердака</i>	266
131.	Исследование оптимального соотношения полимер битумных композиции в гибридных модификаторах <i>Икрамов М.Х., Ибадуллаев А.С., Боборажабов Б.Н., Тешабаева Э.У.</i> <i>Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкентский химико-технологический институт</i>	268
132.	Махсус хоссали эластомер композицияларнинг таркибидаги фуран олигомерларнинг микдорини вулканлаш жараёнига таъсири	270